

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.721-002.3-07-08

Гафаров Жaxonгир Сабирович
Бухоро давлат тиббиёт институтиСПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ
ТАҲЛИЛИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508349>

АННОТАЦИЯ

Мақолада спондилодисцитнинг клиник намоён бўлиши, ташхислаш хусусиятлари ва даволаш ёндашувларининг комплекс таҳлили келтирилган. Замонавий маълумотларни тизимлаштириш асосида касалликнинг асосий кечиб борадиган вариантлари кўриб чиқилган, асосий ташхисий мезонлар ва оптимал терапевтик стратегиялар аниқланган. Ўз вақтида ташхислаш муаммолари ва оптимал даволаш тактикасини танлашга алоҳида эътибор қаратилган. Уларнинг информативлиги ва амалий аҳамиятини баҳолаш билан замонавий ташхислаш усуллари тақдим этилган. Консерватив терапия ва жарроҳлик усулларини ўз ичига олган турли хил даволаш ёндашувлари таҳлил қилинган. Беморларни олиб боришнинг оптимал тактикасини танлаш мезонлари ва касаллик прогнозига таъсир қилувчи омиллар аниқланган. Даволаш натижаларини яхшилаш ва асоратларнинг олдини олишга қаратилган спондилодисцитни ташхислаш ва даволаш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: спондилодисцит, умуртқа поғонасининг яллиғланиш касалликлари, спондилодисцитни ташхислаш, спондилодисцитни даволаш

Гафаров Жaxonгир Сабирович
Бухарский государственный медицинский институтАНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ
СПОНДИЛОДИСЦИТЕ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен комплексный анализ клинических проявлений, особенностей диагностики и подходов к лечению спондилодисцита. На основе систематизации современных данных рассмотрены основные варианты течения заболевания, определены ключевые диагностические критерии и оптимальные терапевтические стратегии. Особое внимание уделено проблемам своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения. Представлены современные методы диагностики с оценкой их информативности и практической значимости. Проанализированы различные подходы к лечению, включая консервативную терапию и хирургические методы. Определены критерии выбора оптимальной тактики ведения пациентов и факторы, влияющие на прогноз заболевания. Разработаны практические рекомендации по диагностике и лечению спондилодисцита, направленные на улучшение результатов терапии и профилактику осложнений.

Ключевые слова: спондилодисцит, воспалительные заболевания позвоночника, диагностика спондилодисцита, лечение спондилодисцита

Gafarov Jakhongir Sobirovich
Bukhara State Medical InstituteANALYSIS OF CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSTIC FEATURES AND THERAPEUTIC TACTICS IN
SPONDYLODISCITIS

ANNOTATION

The article presents a complex analysis of clinical manifestations, diagnostic features and approaches to treatment of spondylodiscitis. On the basis of systematization of modern data the main variants of the course of the disease are considered, the key diagnostic criteria and optimal therapeutic strategies are determined. Special attention is paid to the problems of timely diagnosis and selection of optimal treatment tactics. Modern diagnostic methods are presented with the assessment of their informativeness and practical significance. Various approaches to treatment are analyzed, including conservative therapy and surgical methods. Criteria for choosing the optimal tactics of patient management and factors affecting the prognosis of the disease are defined. Practical recommendations on diagnostics and treatment of spondylodiscitis aimed at improvement of therapy results and prevention of complications are developed.

Keywords: spondylodiscitis, inflammatory diseases of the spine, diagnosis of spondylodiscitis, treatment of spondylodiscitis

Кирриш. Спондилодисцит умуртқалар ва умуртқалараро клиник кечиши кўпинча яққол намоён бўлмайди, бу эса дискладнинг яллиғланиши билан тавсифланади, аммо унинг ташхислашни қийинлаштиради. Этиологик омилни аниқлашнинг

паст частотаси ва кеч муддатларда ташхислаш ҳам муҳим муаммолар ҳисобланади. Дастлабки текширув жисмоний кўрик, умуртқа поғонасини пальпация қилиш ва беморнинг клиник анамнезини баҳолашни ўз ичига олади. Ўз вақтида ташхислаш ва даволаш ижобий натижаларга эришиш учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиш керак.

Спондилодисцит (СД) - умуртқаларо дисклар, уларга туташ умуртқалар ва бўғимларни ўз ичига олган умуртқа поғонасининг яллиғланиш жараёни. Касаллик умуртқа поғонасининг дегенератив-дистрофик жараёни фониди кечади ёки умуртқа поғонасида операциядан кейин шаклланади [1]. Халқаро касалликлар таснифида (ХКТ 10) бу патология 13-синфга - суяк-мушак тизими ва бириктирувчи тўқима касалликларига, спондилопатиялар блокига (M45-M49), бошқа яллиғланиш спондилопатиялари рубрикасига (M46) киради.

СД муаммосининг долзарблиги умуртқа поғонасининг асосий функциялари: гавданинг барқарор вертикал ҳолатини таъминлаш ва спинал нерв тузилмаларини ҳимоя қилишнинг бузилиши билан белгиланади [4]. Клиник манзаранинг носпецификлиги, кам учраши ва шу муносабат билан шифокорларнинг умуртқа поғонаси инфекцион касалликлари бўйича етарли маълумотга эга эмаслиги, шунингдек СДни даволашнинг ягона клиник қўлланмаси ва протоколларининг йўқлиги ушбу патологияни ташхислашда тез-тез ҳатоларга олиб келади. Шу сабабли, ташхис қўйишдаги кечикиш баъзан 12 ойгача етади, ўртача 4,3 ойни ташкил қилади [3].

Сўнги ўн йилликдаги шарҳда биз эрта ташхислаш, СД билан оғриган беморларни олиб бориш ва даволаш тактикасини аниқлаш билан боғлиқ муаммоларнинг таҳлилини тақдим этдик.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ

СДнинг тарқалиши.

Ривожланган мамлакатларда СД билан касалланиш йилига ҳар 1 млн. аҳолига 4-25 ҳолатни ташкил этади. Кўплаб тадқиқотларда ёш бўйича тақсимланиш икки кўтарилишни кўрсатади: 20 ёшгача ва 50-70 ёшда. Бунда касаллик ҳар қандай ёшда пайдо бўлиши мумкин. Эраклар аёлларга нисбатан деярли 2 баравар кўпроқ касалланадилар. Касалликка кўпроқ кекса одамлар, сурункали эндокрин патологияси (айниқса қандли диабет) бўлган беморлар, иммунитет танқислиги бўлган беморлар, узоқ вақт цитостатик ва гормонал терапия қабул қилувчилар, вена ичи гиёҳванд моддалар истеъмол қилувчилар, шунингдек умуртқа поғонасида жарроҳлик амалиёти ўтказган беморлар мойил бўладилар. Антибактериал терапиянинг кенг қўлланилишига қарамай, СДда ўлим даражаси етарлича юқори бўлиб қолмоқда ва 2 дан 17% гача ташкил этади [2].

Инфекция атроф тўқималарга тарқалиши мумкин, бу паравертебрал ва бел абсцессларининг шаклланишига олиб келади. Қўзғатувчининг орқа мия каналига кириши эпидурал, субдурал абсцесслар, менингит ва миелит ривожланишига сабаб бўлади [5].

Инфекция гематоген йўл билан сийдик-таносил тизимидан (17%), тери ва юмшоқ тўқималардан (11%), томир ичи имплантатларидан (5%), ошқозон-ичак трактдан (5%), нафас йўлларида (2%) ва оғиз бўшлиғидан (2%) кириши мумкин. Ҳолатларнинг 12 фоизда инфекцион эндокардит аниқланади [6].

Йирингли СД кўпроқ умуртқа поғонасининг бел қисмида, камроқ кўкрак қисмида ва ундан ҳам камроқ - бўйин қисмида учрайди. Сил зарарланиши асосан умуртқа поғонасининг кўкрак қисмини шикастлайди ва кўпинча иккитадан ортиқ сегментларни патологик жараёнга жалб қилади, бу уни йирингли СДдан фарқлайди [7].

Замонавий тиббиётда инфекциянинг ятроген йўл билан кириши тобора кўпроқ учрамоқда, бу жарроҳлик аралашувлари частотасининг доимий ўсиши, шунингдек умуртқа поғонасида турли диагностик процедураларнинг кенг тарқалиши билан боғлиқ [6].

Энг кам учрайдиган вариант микробларнинг қўшни тўқималардан кириши ҳисобланади. Бу қизилўнғач тешиги чурраси, халқум орти абсцесси ва бошқа яллиғланиш сабаблари билан боғлиқ бўлиши мумкин [8].

Клиник белгилар.

СДнинг клиник белгилари носпецифик. Касаллик бошланиши, одатда, сезилмасдан ўтади, ва хавотир сигнали бўлиб тунги вақтда, юрганда кучаядиган доимий орқа оғриги ва умумий интоксикация белгиларининг кучайиши ҳисобланади. Бундай ҳолат жараён оғирлигига қараб турлича: 10 кундан бир ойгача давом этиши мумкин.

СДнинг энг кенг тарқалган белгиси - орқа оғриги, аммо беморларнинг 15% гача оғрик сезмаслиги мумкин [9]. Оғрик синдроми умуртқа поғонасидаги патологик жараённинг жойлашуви ва тарқалишига боғлиқ. Оғриқларнинг ва мос равишда зарарланишнинг энг кўп учрайдиган жойлашуви - бел қисмида, камроқ - кўкрак қисмида ва жуда кам - бўйин қисмида. Кўкрак қисмидаги оғриқлар зотилжам ёки плевритни эслатиши мумкин, пастки кўкрак ва бел қисмларида ўткир корин, динамик тутилиш, паранефрит, остеохондрозни имитация қилади. Бу ташхисдаги хатоларга ёки ҳатто керак бўлмаган операцияга олиб келади [10]. Иситма камроқ учрайдиган белги бўлиб, беморларнинг тахминан яримта кузатилади. Иситма энг кам сил этиологияли СДда учрайди.

Инфекцион жараённинг орқа мия каналига тарқалиши ҳаракат фаоллигининг чекланиши, рефлексларнинг қўзғалиши ёки сўниши белгилари, зарарланган илдизчалар соҳасида сезувчанликнинг бузилиши билан радикуляр синдром ривожланиши билан кечади [12].

Касаллик ривожланиши билан 10 дан 64% гача частотада орқа мия компрессияси белгилари пайдо бўлади: неврологик дефицитнинг плегиягача кучайиши билан оёқ-қўлларнинг парезлари ривожланиши, сийиш ва дефекациянинг ушланиши билан чанок аъзолари функциясининг бузилиши.

Кифоз қўринишидаги умуртқа поғонаси деформацияси кўпроқ сил зарарланишида учрайди. Бўйин қисми СД дисфагия ёки қийиш бўйин билан намоен бўлиши мумкин [1]. Умуртқаларнинг ўткир ўсиқларини ва зарарланган даражасидаги паравертебрал соҳани пальпация қилганда кескин оғрик - беморни текширишда аниқланадиган энг кўп учрайдиган белги (78-97% ҳолларда) бўлиб, кўпинча ҳаракатлар амплитудасининг чекланиши ва паравертебрал мушакларнинг спазми билан боғлиқ [13].

Касалликнинг характерли белгилари йўқлиги кеч ташхислашга ва даволаш натижаларининг ёмонлашишига олиб келади. Ўртача касаллик бошланиши ва ташхис қўйиш орасидаги давр 8 ҳафтадан 3 ойгача ташкил этади [1].

ЛАБОРАТОР ТАШХИСЛАШ

Эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ) инфекциянинг сезгир, аммо кам специфик маркери ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотларда бу кўрсаткич 90% дан ортиқ ҳолларда ошган, унинг қиймати ўртача соатига 43 дан 87 мм гача ташкил этади. ЭЧТнинг 25% ва ундан кўпроқ пасайиши терапиянинг яхши прогностик белгиси ҳисобланади. С-реактив оксил СД бўлган беморларнинг 90% дан ортиғида ошган. С-реактив оксил даражасининг тез пасайиши терапия тўғри танланганлигини кўрсатади ва антибиотикларнинг инъекцион шакллари перорал шакллarga алмаштириш имконини беради [5].

Лейкоцитоз фақат 30-50% беморларда аниқланади ва касалликнинг энг кам сезгир яллиғланиш маркери ҳисобланади.

МИКРОБИОЛОГИК ТАШХИСЛАШ

СДни ташхислашда инфекцион жараённи келтириб чиқарган этиологик омилни аниқлаш энг муҳим ҳисобланади. Бу мумкин бўлган қўзғатувчиларнинг анча кенг доираси ва антибиотикрезистентликнинг ўсиши билан боғлиқ. Эмпирик тайинланган антибиотикотерапия кўпинча асоратларнинг ривожланишига, операциядан даволаш учун кўрсатмаларнинг кенгайишига, шунингдек беморнинг стационарда бўлиш муддатининг узайишига ва даволаш харажатларининг ошишига олиб келади [1, 4].

Микробиологик текширишнинг энг оддий усули - гемокультура. Аммо бу усул фақат 25-33% ҳолларда диагностик аҳамиятга эга ва фақат юқори вирулентли штамм келтириб чиқарган инфекцияда мусбат бўлади. Бунда экиш учун қони иситма юқори бўлган пайтда ва антибактериал терапия бошланишидан олдин олиш керак, бу камдан-кам ҳолларда

мумкин бўлади. Антибиотикларга сезгирликни аниқлаш билан уч марталик экиш тавсия этилади.

Умуртка поғонасидаги сил жараёнини эрта аниқлаш сил этиологияли СД бўлган беморларни ажратиб олиш имконини беради, бу инфекциянинг тарқалишини камайтиради, шунингдек ихтисослаштирилган стационарда силга қарши терапияни эрта бошлаш имконини беради. *Mycobacterium tuberculosis* келтириб чиқарган СДни истисно қилиш учун бир нечта усуллардан фойдаланилади [8]. Диаскинтест - беморнинг сил билан зарарланганлигини аниқлайдиган синама. Манту синамаси бутунги кунда камрок долзарб, чунки фақат фаол сил жараёнини аниқлайди, шунингдек хато натижаларнинг юқори частотасини беради. Бу усуллар энг оддий ва арзон ҳисобланади. Қўзғатувчи ДНКсини аниқлаш усуллари: LPA (Хайн-тест), GenExpert. Бу усуллар силни ташхислашда энг тез ва аниқ ҳисобланади. Уларнинг муҳим афзаллиги - микобактерияларнинг дори воситаларига чидамлилигини бир вақтнинг ўзида аниқлаш имконияти [9].

ПАТОЛОГИК ЎЧОҚ БИОПСИЯСИ

Турли тадқиқотларда инфекцияланган соҳа биопсиясининг кейинги микробиологик текшириш билан самарадорлиги 19% дан 100% гача ўзгариб туради. Кўпинча бу усул қон экмаси манфий бўлган беморларда қўлланилади. Бу беморларда биопсия 43-78% ҳолларда мусбат. Биопсия материали аэроб, анаэроб микроорганизмлар, замбуруғлар ва микобактериялар учун диагностик муҳитларга экилиши керак. Шу билан бирга биопсия материали гистологик текширувдан ўтказилиши керак. Унинг асосий вазифаси - йирингли ва гранулематоз жараёнини фарқлаш [5]. Шунингдек, биопсия материални ПЗР ёрдамида текшириш мумкин. Бу микроорганизмларни минимал миқдорда, шунингдек антибиотикотерапия бошлангандан кейин ҳам аниқлаш имконини берувчи юқори самарали усул [7]. Ҳозирги вақтда микроорганизмлар ДНКсини аниқлаш усуллари тез суъратларда ривожланмоқда. Аммо уларни қўллашнинг асосий муаммоси - юқори нарх [1].

Биопсия олишнинг ёпиқ (тери орқали) ва очик усуллари мавжуд. Умуртка поғонаси инфекцияни касалликларидан материал олиш учун ёпиқ усуллардан энг оптимали пункцион биопсия бўлиб, унинг турлари ингичка игнали аспирацион биопсия ва трепан-биопсия ҳисобланади. Пункцион биопсия ультратовуш, флюорооскопик, КТ ёки МРТ назорати остида ўтказилади [4].

Ультратовуш назорати умуртка поғонаси касалликларини ташхислашда кам самарали. Унинг имкониятлари умуртка поғонасининг бўйин қисмидаги юза шикастланишларни аниқлаш билан чекланган. Флюорооскоп назорати остидаги биопсия энг оддий, арзон, қисқа вақт талаб қиладиган усул бўлиб, процедурани реал вақт режимда кузатиш имконини беради. Бу усулнинг камчилиги - атрофдаги юмшоқ тўқималарни тасвирлай олмаслиги [2]. Компьютер томографияси ёрдамида процедурани визуализация қилиш кўплаб ривожланган мамлакатларда стандарт ҳисобланади. КТ-назорат игна ҳаракати траекториясини режалаштириш, ўпкалар шикастланишидан қочиш, шунингдек қийин борадиган ўчоқларга кириш имконини беради [3]. Камчиликлари - процедуранинг узок давом этиши ва ионлаштирувчи радиация таъсири. КТ-назоратнинг флюорооскопиядан устунлиги суяк тўқимаси билан бир қаторда юмшоқ тўқималарни визуализация қилиш имконияти, шунингдек айниқса кичик патологик ўчоқларда игнани аниқроқ кўриш имконидадир. МРТ-назорат фақат йирик ихтисослаштирилган нейроразрохлик марказларида қўлланилади. Унинг афзалликлари юмшоқ ва суяк тўқималари ўртасидаги кучлироқ контраст, ионлаштирувчи радиация йўқлиги ва кўп планли визуализация қобилиятидан иборат [4].

Очик биопсия операция вақтида бажарилади. Умуртка поғонаси учун инцизион биопсия кўпроқ долзарб бўлиб, бунда текшириш мақсадида патологик ҳосила қисми олиб ташланади. Очик биопсия тахминан 80% ҳолларда диагностик аҳамиятга эга [3].

ИНСТРУМЕНТАЛ ТАШХИСЛАШ

Режали рентгенография эрта ўзгаришларни, масалан субхондрал склероз, умуртка таналарининг охириги пластинкалари чегараларининг йўқолиши ва умурткалараро диск баландлигининг камайишини аниқлаши мумкин [5]. Кечки ўзгаришлар қарама-қарши охириги пластинканинг емирилиши, умуртка баландлигининг камайишини ўз ичига олади. Аммо белгилар пайдо бўлгандан 2-8 ҳафта ўтгач ривожлана бошлайди, сохта мусбат натижалар эса умуртка поғонасида дегенератив ўзгаришлар ривожланишига олиб келиши мумкин [6].

СДнинг радионуклид ташхиси учун турли изотоплар қўлланилади. Технеций-99m юқори сезгирликка - 90% гача эга, аммо спецификлиги пастроқ - 78%. Галлий-67 рентгенография билан биргалликда қўлланилади, бунда бу усулнинг сезгирлиги 90% га, спецификлиги - 100% га ва аниқлиги - 94% га етади [7].

КТ - суяклар зарарланишини ташхислашнинг энг яхши усулларидан бири. КТ ёрдамида охириги пластинкаларнинг эрта емирилиши (бу рентгенографияда кўринишидан олдин), кечроқ секвестрлар ва силда аниқланадиган патологик кальцификация каби ўзгаришларни аниқлаш мумкин. Умурткалараро дискдаги ўзгаришлар гиподенсив соҳалар кўринишида намоён бўлади [5].

МРТ СДнинг инструментал ташхисидан танлов усули ҳисобланади. Унинг сезгирлиги тахминан 96%, спецификлиги - 93% ва аниқлиги - 94% ни ташкил этади [1]. Унинг бошқа усуллардан устунлиги эпидурал бўшлиқ ва орқа мияни визуализация қилиш қобилиятининг устунлигидадир. Характерли ўзгаришлар Т1 режимида умурткалараро диск ва ёндош умуртка таналаридан сигнал интенсивлигининг пасайиши, Т2 режимида сигналнинг кучайиши ва Т1 режимида охириги пластинкалар чегараларининг йўқолишидан иборат [12]. Гадолиний билан контрастлаш текширув аниқлигини оширади (айниқса эрта ташхислашда, бошқа ўзгаришлар бўлмаслиги мумкин бўлганда), шунингдек инфекция зарарланишини дегенератив ўзгаришлар ва ўсмалардан фарқлашга ёрдам беради [1]. Умуртка поғонасининг сил зарарланишида одатда умурткалараро дискда ўзгаришлар бўлмайди, аммо паравертебрал абсцесслар, умурткаларнинг орқа тузилмалари ўзгаришлари аниқланиши мумкин, шунингдек жараёнга узок умурткалар жалб этилади ва уларнинг деструкцияси аниқланади [13].

Йирингли СД мавжуд бўлганда даволаш жараёнида МРТ ўзгаришлари кўпинча динамиканинг йўқлиги ёки ҳатто жараённинг ёмонлашишини кўрсатади. Бу керак бўлмаган жаррохлик аралашувларига олиб келади. МРТ-манзарасининг ижобий динамикаси терапиянинг дастлабки 4-8 ҳафтасида бўлмаслиги мумкин. Шунга қўра даволаш самарадорлигини баҳолаш учун МРТ маълумотларига таяниш тавсия этилмайди [1].

СДни даволашнинг мақсади қўзғатувчини йўқ қилиш, умуртка поғонасининг тузилиши ва функциясини тиклаш ва сақлаш, неврологик дефицитни бартараф этиш ва оғрикни енгиллаштиришдан иборат [8].

Консерватив терапия КТ ва МРТда деструкция ўчоқлари ва орқа мия қисилиши белгилари бўлмаганда консерватив даволаш кўрсатилган бўлиб, бу даволаш стандарти ҳисобланади [9].

Консерватив даволаш усуллари нисбатан келишмовчиликлар йўқ ва хозирги вақтда у антибактериал, иммунокорригирловчи, дезинтоксикацион терапия, физиотерапия ва иммобилизацияни ўз ичига олади [10]. Иммобилизация сезиларли оғриқ синдроми бўлганда ва умуртка поғонаси беқарорлиги ривожланиши хавфи мавжуд бўлганда қўлланилиши керак [11].

Антибактериал терапия.

СД эрта босқичларида антибиотикотерапияга осон берилади. Гемодинамика бузилишлари, сепсис, септик шок бўлган, прогрессивланувчи ёки оғир неврологик бузилишлари бўлган беморларга эмпирик антибактериал терапияни дарҳол бошлаш тавсия этилади. Антибиотиклар максимал терапевтик дозаларда вена ичига тайинланади, айрим ҳолларда антибиотикларни аорта ичига юбориш таклиф этилади [6]. Қолган ҳолларда антибактериал терапияни биопсия натижалари олингунга қадар кечиктириш мумкин, чунки эмпирик даволашни эрта бошлаш биопсия натижаларининг бузилишига олиб келади [9].

Эмпирик терапия СДнинг энг кўп тарқалган қўзғатувчиларини қамраб олиши ва марказий нерв системаси ва суякларга яхши ўтиши керак [12]. Бази тадқиқотчилар фикрича, кўп ҳолларда эмпирик терапия учун қуйидаги антибиотиклар комбинациялари самарали ҳисобланади:

1. Афзал схема: ванкомицин 15-20 мг/кг + цефтриаксон 2 г - вена ичига, ҳар 12 соатда.

2. Пенициллинларга аллергия бўлганда муқобил схема: ванкомицин 15-20 мг/кг + азтреонам 2 г - вена ичига, ҳар 8 соатда.

СДни даволаш учун эмпирик терапия таркибидаги препаратлар шунингдек: цефепим 6 г - суткасига вена ичига, меропенем 6 г - суткасига вена ичига [14].

Бактериологик текширувлар натижасида қўзғатувчи идентификация қилинган бўлса, ажратилган патогеннинг антибактериал препаратларга резистентлигини ҳисобга олган ҳолда рационал антибиотикотерапия тайинланади. Парентерал антибиотикотерапиянинг давомийлиги ўртача 2-4 ҳафтани ташкил этади ва клиник манзаранинг яхшиланиши, ЭЧТ, лейкоцитлар сонининг нормаллашиши ёки сезиларли пасайишига боғлиқ [8]. Антибиотикларни парентерал юборишдан перорал қабул қилишга ўтиш учун асос С-реактив оқсил даражаси бўлиши мумкин. Агар бу кўрсаткич даволашнинг дастлабки икки ҳафтасида нормаллашса, антибиотикларни парентерал юборишдан перорал қабул қилишга ўтиш тавсия этилади [3]. Даволашни яллиғланиш маркерлари нормаллашгандан кейин камида 6-8 ҳафта давом эттириш керак [5].

Кўпгина муаллифлар фикрича, антибактериал терапиянинг умумий давомийлиги йирингли СДда 6 ҳафтадан 3 ойгача ва касалликнинг сил этиологиясида 1 йилгача бўлиши керак [1-3, 6, 12].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Sobottke R., Seifert H., Fätkenheuer G., Schmidt M., Gossman A., Eysel P. Current diagnosis and treatment of spondylodiscitis. *Dtsch Arztebl Int.* 2008;105(10):181-187.
2. Chenoweth C.E., Bassin B.S., Mack M.R., Oppenlander M.E., Patel R.D. Vertebral Osteomyelitis, Discitis, and Spinal Epidural Abscess in Adults. *Clinical Practice Guidelines. Infectious Diseases Society of America.* 2010;50(7):e1-e37.
3. Moraru I. Spondylodiscitis - diagnostic and therapeutic challenges. *Romanian Journal of Infectious Diseases.* 2012;15(1):15-22.
4. Gouliouris T., Aliyu S.H., Brown N.M. Spondylodiscitis: update on diagnosis and management. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy.* 2012;67(12):2921-2931.
5. Zarghooni K., Rölinghoff M., Sobottke R., Eysel P. Treatment of spondylodiscitis. *International Orthopaedics.* 2013;36(2):405-411.
6. Mann S., Schütze M., Sola S., Piek J. Nonspecific pyogenic spondylodiscitis: clinical manifestations, surgical treatment, and outcome in 24 patients. *Neurosurgical Focus.* 2004;17(6):E3.
7. Duarte R.M., Vaccaro A.R. Spinal infection: state of the art and management algorithm. *European Spine Journal.* 2013;22(12):2787-2799.
8. Herrero C.F., Nascimento A.L., Cunha R.P. Infectious spondylodiscitis: has there been any evolution in the diagnostic and treatment outcomes? *Coluna/Columna.* 2019;18(2):149-153.
9. Kim J., Kim Y.S., Peck K.R., et al. Outcome of culture-negative pyogenic vertebral osteomyelitis: comparison with microbiologically confirmed pyogenic vertebral osteomyelitis. *Semin Arthritis Rheum.* 2021;44(2):246-252.
10. Li Y., Lin J., Li F., et al. Treatment of pyogenic spinal infection with or without surgical management: a systematic review and meta-analysis. *Spine J.* 2018;18(7):1110-1119.
11. Park K.H., Cho O.H., Lee Y.M., et al. Therapeutic outcomes of hematogenous vertebral osteomyelitis with instrumented surgery. *Clin Infect Dis.* 2020;71(7):1761-1768.
12. Rutges J.P., Kempen D.H., van Dijk M., Oner F.C. Outcome of conservative and surgical treatment of pyogenic spondylodiscitis: a systematic literature review. *Eur Spine J.* 2016;25(4):983-999.
13. Tsai T.T., Yang S.C., Niu C.C., et al. Early surgery with antibiotics treatment had better clinical outcomes than antibiotics treatment alone in patients with pyogenic spondylodiscitis: a retrospective cohort study. *BMC Musculoskelet Disord.* 2017;18(1):175.
14. Yoon Y.K., Jo Y.M., Kwon H.H., et al. Differential diagnosis between tuberculous spondylodiscitis and pyogenic spontaneous spondylodiscitis: a multicenter descriptive and comparative study. *Spine J.* 2015;15(8):1764-1771.

Жарроҳлик даволаш.

Операцион аралашувнинг мақсадлари инфекцияни ўчоқни бартараф этиш, микробиологик ва гистологик текшириш учун биопсия олиш, умуртқа канални декомпрессия қилиш ва шикастланган спинал тузилмаларни стабиллаш ва тиклашдан иборат. Неврологик дефицит прогрессивланганда, шунингдек умуртқа поғонаси беқарорлиги ва деформацияси бўлганда шошилинч жарроҳлик аралашувини бажаришни тавсия этадилар. Аммо ҳозиргача оғриқ синдроми бўлган ва консерватив терапия самарасиз бўлган СДли беморларда операцион даволаш учун нисбий кўрсатмалар масалалари баҳсли бўлиб қолмоқда.

ХУЛОСАЛАР

1. СДнинг инструментал ташхислашида МРТ танлов усули бўлиб, унинг сезгирлиги 96%, спецификлиги 93% ва аниқлиги 94% ни ташкил этади. Бироқ даволаш самарадорлигини баҳолаш учун МРТ маълумотларига таяниш тавсия этилмайди, чунки ижобий динамика терапиянинг дастлабки 4-8 ҳафтасида кузатилмаслиги мумкин.

2. Консерватив даволаш КТ ва МРТда деструкция ўчоқлари ва орқа мия қисилиши белгилари бўлмаган ҳолларда кўрсатилган. Даволаш комплекс бўлиб, антибактериал, иммунокорригирловчи, дезинтоксикацион терапия, физиотерапия ва иммобилизацияни ўз ичига олади.

3. Антибактериал терапиянинг давомийлиги йирингли СДда 6 ҳафтадан 3 ойгача, сил этиологияли СДда 1 йилгача давом этиши керак. Антибиотикларни парентерал юборишдан перорал қабул қилишга ўтиш учун С-реактив оқсил даражасининг нормаллашиши асос бўлиши мумкин.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000